

ANÁLISE DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS E AMBIENTAIS COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA PARA O MONITORAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA EM PARINTINS

Gabriel S. Lima¹, Ronem M. Lavareda Filho¹, Rafael Diego B. Soares¹.

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, *Campus* Parintins – IFAM, Parintins–AM, Brasil.

A região amazônica enfrenta desafios estruturais significativos relacionados ao saneamento básico, à variabilidade climática e ao controle de doenças infecciosas. Em Parintins, município situado às margens do rio Amazonas, a combinação de chuvas intensas, deficiências na coleta e tratamento de água e esgoto e temperaturas elevadas cria condições favoráveis à disseminação de doenças de veiculação hídrica e vetorial. Diante desse cenário, este estudo buscou analisar e quantificar, por meio da correlação estatística, o impacto da infraestrutura de saneamento básico e dos fatores climáticos na incidência de doenças de veiculação hídrica e vetorial, utilizando a Ciência de Dados como instrumento de análise e apoio à gestão pública em saúde. Foram utilizadas bases oficiais como SINAN (doenças), SNIS (saneamento) e INMET (clima), abrangendo indicadores de cobertura de abastecimento de água, índice de hidrometração e volume de precipitação. As variáveis foram tratadas e analisadas em Python, aplicando-se a correlação de Pearson e o cálculo do p-valor para avaliar a significância estatística das relações entre as condições de infraestrutura e a ocorrência de doenças como Dengue, Hepatites, Chikungunya e Toxoplasmose. O Power BI foi empregado na construção de dashboards interativos que integraram os resultados e permitiram a visualização comparativa entre variáveis ambientais, sanitárias e epidemiológicas. Os resultados revelaram correlações negativas moderadas a fortes (r variando de $-0,53$ a $-0,67$, com $p < 0,001$) entre a melhoria da infraestrutura de saneamento e a redução de casos de Hepatite, Chikungunya e Toxoplasmose, enquanto a incidência de Dengue apresentou correlação positiva com períodos de maior precipitação (r entre $0,31$ e $0,56$, também com $p < 0,001$) em contextos de saneamento deficiente. Esses achados demonstram que a ampliação e qualificação do saneamento básico são determinantes para reduzir a vulnerabilidade epidemiológica da população amazônica, reforçando a importância do monitoramento contínuo de dados ambientais e epidemiológicos como suporte à formulação de políticas públicas voltadas à saúde, sustentabilidade e resiliência climática.

Palavras-chaves: Amazônia; Ciência de Dados; Epidemiologia; Saneamento; Saúde Pública.